

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - UNIRIO
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA - PROEXC
PROJETO INTERINSTITUCIONAL QUALIFICA SÃO JOÃO DE MERITI/RJ

Gabriela Santos e Tatiana Pinho

Relatório de evento: Oficina de Habilidades e Técnicas
Para o Sucesso Profissional

RIO DE JANEIRO

2024

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO.....	3
2 SOBRE O EVENTO.....	3
Quadro 1 - Cronograma de atividades de planejamento do evento.....	4
Quadro 2 - Estrutura da oficina.....	5
3 CONCLUSÕES.....	7

1 INTRODUÇÃO

A Oficina Habilidades e Técnicas Para o Sucesso Profissional foi desenvolvida pelos pesquisadores do Projeto Interinstitucional “Qualifica São João de Meriti” vinculado à UNIRIO e à Organização da Sociedade Civil (OSC) PROMACON, através do Processo nº 23102.003072/2023-61 e Convênio nº 945162/2023. O encontro teve como objetivo promover o desenvolvimento das habilidades sociais para o contexto do trabalho e empoderamento individual e grupal, com vistas ao enfrentamento das adversidades e da vulnerabilidade social no mercado de trabalho formal, informal e no empreendedorismo. Foi destinado aos alunos dos cursos de qualificação profissional do polo de São João de Meriti - Bacia do Éden, sendo estes: cuidador de idosos, técnico de refrigeração, eletricitista predial, trancista, designer de sobrancelhas e inclusão digital.

A importância do projeto revela-se de grande impacto para o Município de São João de Meriti considerando a média salarial e índices de desemprego da localidade. Com uma população aproximada de 440.962 pessoas, o município conta com 12,40% da população ocupada (IBGE, 2021) e 35,4% da população com rendimento nominal mensal per capita de até 1/2 salário mínimo (IBGE, 2010).

2 SOBRE O EVENTO

O primeiro evento realizado no dia 26/04/2024 no Auditório Tércio Pacitti localizado no Centro de Ciências Exatas e Tecnologia- CCET/UNIRIO, contou com a participação de 61 alunos e de representantes da OSC PROMACON, como a coordenadora de projeto Rafaela Lima. Integram a equipe da UNIRIO responsável pela organização do evento a coordenadora do projeto Aline Vieira dos Santos, os pesquisadores Sônia Regina de Souza, Natalia Luísa Felício Macedo Machado, Eliziane Barbosa Machado e Clayton Franco Ribeiro, além dos alunos de pós-graduação: Tatiana Lopes do Pinho, Gabriela Oliveira dos Santos e graduação: Adriel Costa Ferreira, Cristhian Gabriel pires de oliveira, Larissa dos Santos Alves, Milena da Silva Lima dos Santos, Renan Bastos Rosas e Yasmin Macaio do Vale de Oliveira. Quanto à logística do evento, a OSC encarregou-se da oferta de ônibus para a translocação dos participantes, impressão do material de apoio, além da organização do *coffee-break* de abertura do evento.

A segunda edição da Oficina foi conduzida nos mesmos moldes da primeira e se deu no dia 10/05/2024, na quadra poliesportiva do polo do projeto Qualifica São João de Meriti, situado na Bacia do Éden, em São João de Meriti. Novamente, a OSC ficou responsável pela logística do evento, que incluiu: transporte da coordenadora, pesquisadores e discentes extensionistas; *coffee-break*; impressão do *banner* e do material de apoio.

A Oficina foi planejada desde a elaboração do plano de trabalho referente à execução do projeto interinstitucional em questão. Após a seleção dos discentes bolsistas de graduação e pós-graduação, a etapa de planejamento passou englobar reuniões com a equipe completa do projeto para apresentação e discussão das

temáticas que seriam desenvolvidas nas palestras; lançamento do Instagram oficial do projeto e posterior divulgação da realização do evento através de postagens programadas e aprovadas em reuniões de equipe; distribuição das tarefas necessárias à organização e registro do evento entre os pesquisadores discentes bolsistas; visita ao polo do Projeto Qualifica São João de Meriti, na Bacia do Éden, entre outras. Tais atividades de planejamento e as respectivas datas em que foram executadas estão expostas no quadro que segue.

Todas as demais oficinas descritas no Quadro 1 seguiram o mesmo modelo de elaboração de evento. As datas e os locais podem ser observadas no respectivo quadro abaixo:

Quadro 1 - Cronograma de atividades de planejamento do evento

Atividade	Descrição	Período
Elaboração do Plano De Trabalho – Habilidades Sociais E Conexões Para O Mundo Do Trabalho	Desenvolvido pela coordenadora e equipe de pesquisadores	Fevereiro/2024
Primeira reunião com todos os integrantes da equipe do Projeto Interinstitucional Qualifica São João de Meriti	Apresentação da equipe do projeto; discussão preliminar sobre as frentes de atuação; orientações sobre a logística de visita ao núcleo.	29/02/2024
Leitura de materiais de base para atuação no projeto	Tema dos materiais: Habilidades sociais e empatia; elaboração e gestão de projetos sociais; Plano de trabalho do projeto interinstitucional.	05/03/2024
Reunião com todos os integrantes da equipe do Projeto Interinstitucional Qualifica São João de Meriti	Discussão dos materiais enviados para leitura e da Resolução 510/16; destaques sobre a resolução, que trata sobre os aspectos éticos relacionados à execução de pesquisas; orientações sobre o lançamento e rotina de postagens no Instagram oficial do projeto.	15/03/2024
Visita dos pesquisadores e bolsistas de pós-graduação ao polo do Projeto Qualifica São João de Meriti	<i>Tour</i> pelas instalações do polo; apresentação da equipe aos discentes; conversa sobre as demandas dos cursistas e a pertinência das ações propostas pelos pesquisadores.	21/03/2024
Lançamento do <i>Instagram</i> oficial	Postagem de apresentação dos membros da equipe	21/03/2024
Reunião com os bolsistas de graduação	Distribuição das atividades pré-oficina	03/04/2024
Reunião da equipe do Projeto Interinstitucional Qualifica São João de Meriti	Distribuição de novas atividades; alinhamento da equipe quanto à logística do dia do evento.	11/04/2024
Postagem <i>Save the Date</i> no <i>Instagram</i>	Divulgação da oficina com as informações sobre a sua realização	12/04/2024
Elaboração da Cartilha destinada	Título da cartilha: “Habilidades e técnicas	12 a

aos participantes da Oficina de Capacitação	para o sucesso profissional”.	16/04/2024
Reunião da equipe do Projeto Interinstitucional Qualifica São João de Meriti	Alinhamento da equipe quanto à logística do evento e finalização da cartilha.	17/04/2024
Elaboração conjunta do material institucional pelos pesquisadores	O material para utilização nas Oficinas de Capacitação	18 a 22/04/2024
Reunião remota entre os pesquisadores e a coordenadora	Finalização do material institucional	24/04/2024
Postagens no <i>Instagram</i>	Contagem regressiva para o dia da oficina	20 a 26/04/2024
Reunião da equipe do Projeto Interinstitucional.	Distribuição de atividades; alinhamento da equipe quanto à logística do dia da oficina.	11/04 e 17/04/2024
1ª Oficina	Primeira oficina realizada no auditório Tercio Pacciti na UNIRIO.	26/04/2024
2ª Oficina	Segunda oficina realizada no polo do Projeto Qualifica São João de Meriti.	10/05/2024
Reunião da equipe do Projeto Interinstitucional.	Distribuição de atividades; alinhamento da equipe quanto à logística do dia da oficina.	20/06/2024
3ª Oficina	Terceira oficina realizada no polo do Projeto Qualifica São João de Meriti.	28/06/2024
Reunião da equipe do Projeto Interinstitucional.	Distribuição de atividades; alinhamento da equipe quanto à logística do dia da oficina.	17/07/2024
4ª Oficina	Quarta oficina realizada no auditório Tercio Pacitti na UNIRIO.	19/07/2024
Reunião da equipe do Projeto Interinstitucional.	Distribuição de atividades; alinhamento da equipe quanto à logística do dia da oficina.	06/08/2024
5ª Oficina	Quinta oficina realizada no auditório Tercio Pacitti na UNIRIO.	09/08/2024
Reunião da equipe do Projeto Interinstitucional.	Distribuição de atividades; alinhamento da equipe quanto à logística do dia da oficina.	27/11/2024
6ª Oficina	Última oficina realizada no auditório Vera Janacópulos na UNIRIO.	30/11/2024

Em sua primeira edição, o evento estava programado para início às 8h e término às 12h. Entretanto, houve contratempos no deslocamento fazendo com que o evento tivesse início às 10h, com o *coffee-break*, e término às 12h30. Os alunos e representantes da OSC PROMACOM foram recepcionados na entrada do campus pela coordenadora Aline Vieira e por discentes bolsistas. Na entrada do auditório foi distribuído um material de apoio em forma de cartilha com os principais pontos abordados dentro da oficina e uma caneta para anotações pelos ouvintes, de

maneira a ficar como material suplementar e de consulta posteriormente. Acompanhando o material havia um formulário de avaliação do evento, no qual o respondente poderia atribuir, de forma anônima, uma nota de 1 a 5 estrelas e compartilhar sugestões.

1.Recepção aos alunos e representantes da PROMACOM; 2. Coffee-break; 3. Fala de apresentação da coordenadora Aline Vieira.

O encontro foi pensado e organizado para que tivesse uma linguagem clara, acessível e com participação do público. Abaixo segue a descrição do planejamento da estrutura da oficina (Quadro 2). O evento teve início com a fala da professora e pesquisadora Sônia Regina de Souza, que deu boas vindas a todos e passou a palavra para que a coordenadora Aline Vieira dos Santos fizesse a apresentação da equipe do projeto e falasse sobre a importância da constante busca por conhecimento. Após esta introdução houve um momento de integração com música, karaokê e dança para ambientação dos participantes.

Quadro 2 - Estrutura da oficina

ATIVIDADES NOS NÚCLEOS / PLANEJAMENTO	
Descrição da Oficina: Habilidades Sociais e Conexões para o mundo do trabalho	
Momento 01	
Acolhimento dos beneficiários com atividade de interação entre equipe de pesquisa e beneficiários/ aplicação do formulário sociodemográfico de coleta de dados para caracterização do público e aplicação do Inventário de Habilidades Sociais (IHS). (30 MINUTOS)	
Momento 02	
Realização das oficinas temáticas relacionadas ao desenvolvimento das Habilidades Sociais para o contexto do trabalho. Serão realizadas dinâmicas interativas com foco nas habilidades sociais para o contexto do trabalho utilizando metodologia ativa e recursos de imagens, música, vídeos, jogos respeitando as características dos grupos. (60 Minutos)	
Momento 03	
Troca de experiências sobre a ação realizada e identificação das habilidades sociais que mais fizeram sentido para os beneficiários. Entrega do material educativo sobre o tema e preenchimento do formulário de avaliação da ação. (30 MINUTOS)	

fonte: Plano De Trabalho – Habilidades Sociais E Conexões Para O Mundo Do Trabalho

O primeiro tema abordado foi o “Autoconhecimento”, palestrado pela pesquisadora Natália Machado com duração de 30 minutos. Neste tópico foi compartilhado experiências pessoais e levantado alguns questionamentos socráticos sobre o assunto para reflexão, além de perguntas à plateia, tendo a participação de

dois voluntários. Logo após, houve a simulação de um caso: “primeiro emprego” para discussão. Vale destacar um trecho da cartilha sobre a temática:

O autoconhecimento profissional abre portas para que o indivíduo consiga identificar seus interesses, o que o motiva, suas aptidões na carreira e com isso conseguir escolher uma profissão compatível com ele mesmo. “Conhecer a si mesmo na vida profissional envolve reconhecer as suas habilidades, bem como os conhecimentos e competências que ainda precisam ser desenvolvidos e exercitados.”

O segundo tema apresentado foi “Relações Interpessoais” pela pesquisadora Sônia Regina, com duração de 60 minutos sendo projetado um vídeo sobre a importância do respeito, foi abordado os tipos de comunicação: verbal, não verbal, visual, formal e informal e comunicação não violenta sendo realizada uma dinâmica com a participação de 4 voluntários simulando um ônibus apertado e as formas de comunicação e adaptação. Após este momento foi abordado o uso de redes sociais, planejamento, liderança e trabalho em equipe, inteligência emocional e empatia e flexibilidade adaptativa dando encerramento ao assunto com um caso: “eu me garanto (sqn)” e a projeção do vídeo “o homem mal-humorado”.

1. Dinâmica conduzida pela pesquisadora Sônia Regina; 2. Alunos atentos na plateia.

Estava programado o assunto empreendedorismo para o evento, entretanto devido a limitação de tempo decorrente das dificuldades enfrentadas pelos alunos no deslocamento, a temática não foi abordada, tendo o evento se encaminhado para o seu encerramento. Neste ponto, a Professora Sônia convida os discentes a revisitar as matérias tratadas ao longo do encontro através do estudo da cartilha disponibilizada como material de apoio. Logo após, a pesquisadora Natália Machado faz suas considerações e agradecimentos e em seguida são projetados vídeos com as experiências profissionais de ex-alunos do Qualifica São João de Meriti a fim de inspirar os ouvintes. Neste momento, a palavra é passada para a coordenadora de projeto Rafaela Lima e Sabrina, professora da unidade, para agradecimentos e encerramento do evento junto da coordenadora Aline. Os cursistas foram convidados a colocar suas avaliações em uma urna disposta no final do auditório. As avaliações foram tabuladas em uma planilha do Google Planilhas e a média somou 4,98 de 5 pontos. O campo destinado a sugestões foi utilizado por alguns alunos

para expor demandas como a disponibilização de carteirinha estudantil; oferta de mais opções de cursos profissionalizantes, como de barman, gastronomia, enfermagem e farmácia. Abaixo estão algumas das avaliações com comentários compartilhados pelos participantes da oficina:

1 e 2. Avaliações dos participantes da Oficina.

3 CONCLUSÕES

As impressões dos ouvintes sobre o evento foram positivas, apresentando a média de 4,98, de uma escala de 1 a 5. Espera-se que os beneficiários atendidos pelo projeto fortaleçam as habilidades sociais e profissionais para inserção e/ou recolocação no mercado de trabalho, além das possíveis vertentes ligadas ao empreendedorismo.

Um aspecto importante a ser considerado nos próximos eventos é a sinalização aos ouvintes para manterem seus equipamentos eletrônicos em modo silencioso ou desligado a fim de não atrapalhar a fala do palestrante, além de, incluir experiência dos próprios alunos de graduação e pós-graduação a fim de aproximar e compartilhar experiência com os demais ouvintes.